

ALARM (АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ) — RED LIGHT (КРАСНЫЙ) — срабатывание защиты (отключение) при коротком замыкании или неисправности устройства.

Учитывая вышеуказанные преимущества, обслуживаемые кислотные аккумуляторные батареи нашли широкое применение на современном флоте и постепенно вытесняют традиционные кислотные батареи классического типа, использовавшиеся на судах постройки предыдущих лет.

Список литературы

1. В.С. Богомолов. “Судовые электроэнергетические системы и их эксплуатация”. М., “Мир”, 2006.
2. Н.И. Роджеро. “Справочник судового электромеханика и электрика”. М., “Транспорт”, 1986.
3. Правила классификации и постройки морских судов. Российский морской регистр судоходства. С-Пб., 2016.
4. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (SOLAS), 1974 г.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ

Макажанова Н.М.

*к.т.н., ассоциированный профессор
Сатпаев Университет
Казахстан, г. Алматы*

INNOVATIVE METHODS OF TEACHING ENGINEERING AND COMPUTER GRAPHICS

Makazhanova N.

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Satpayev University
Kazakhstan, Almaty*

Аннотация

В статье рассматриваются практические работы, которые используются в учебном процессе для студентов технических специальностей с использованием перспективных методов построения компьютерных моделей для выполнения на их основе любых расчетов, проектов, решения исследовательских задач.

Abstract

The article discusses practical works that are used in the educational process for students of technical specialties using promising methods for building computer models to perform on their basis of any calculations, projects, solutions to research tasks.

Ключевые слова: компьютерное моделирование, графические системы, инженерная графика, трехмерные модели, проекции, проектирование, чертежи.

Keywords: computer simulation, graphic systems, engineering graphics, three-dimensional models, projections, design, drawings.

Ускоренное развитие в последние годы компьютерных средств и методов создания а также обработки графической информации привело к появлению новых и совершенствованию существующих технологий.

Во многих областях человеческой деятельности, в том числе в проектировании машин и оборудования, уже широко используются методы компьютерного и графического моделирования, и в связи с этим нашло свое отражение в образовании и подготовке инженеров разных специальностей.

В настоящее время преподавателями по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика» на практике почти не используются чертежные инструменты, приспособления, оборудование (линейки, циркули, рейшины, кульманы), так на смену им пришли компьютеры с современными графическими системами компьютерного моделирования и проектирования, которые значительно повышают эффективность и качество работы специалистов. Только высококвалифицированные, подготовленные специалисты, владеющие современными компьютерными методами и средствами

разработки, могут в будущем выйти на мировой уровень и быть конкурентно способными.

Новые технологии и соответствующее им оборудование все более насыщаются «интеллектуальными» приборами, устройствами, целыми процессорами, управляющими производством. Создаются и совершенствуются производственные системы, способные работать без непосредственного участия людей («безлюдные» технологии), а также исключают использование традиционных чертежей и других документов («бумажные» технологии).

Существуют уже и нормативная основа для таких технологий /1/. По этим технологиям будущего уже изготавливаются некоторые изделия в машиностроении, здания и сооружения в строительстве и в других отраслях промышленности. Именно такие технологии ставят высшее образование перед фактом необходимости перехода на принципиально новые методы обучения компьютерному моделированию взамен традиционного «плоского, бумажного, ручного» проектирования.

Подготовка инженера традиционно начинается с освоения «языка техники» - инженерной графики. В настоящее время эта подготовка все еще по

традиционной методике на основе изучения методов проекций. В дальнейшем, решение геометрических и других проектных задач в основном выполняется аналитическими, расчетными методами на основе плоских расчетных схем.

Использование трехмерных виртуальных компьютерных моделей рассматривается часто как визуализация результата проектирования, в то время как уже более половины изделий в мире проектируются в виде трехмерных компьютерных моделей, непосредственно по которым изготавливаются изделия.

Например, в Satbayev University в институте энергетики и машиностроения на кафедре «Начертательная геометрия и инженерная графика» взамен традиционной методики при обучении студентов инженерной графике используется методика, основанная на компьютерном моделировании, главным образом трехмерном. Для реализации такой методики разработаны учебные издания [2,3,4], которые на практике способствуют освоению и использованию перспективных методов построения компьютерных моделей для выполнения на их основе любых расчетов, проектов, решения исследовательских задач.

Работы используются в учебном процессе для студентов технических и экономических, управленческих специальностей. В зависимости от специальности и срока освоения инженерной графики, выбор работ и практических заданий производится преподавателем в соответствии с переработанными учебными программами.

Но так как в настоящее время еще рано говорить об отказе от использования привычных для нас чертежей, нельзя и не обучать студентов работе с ними, но при этом надо показывать преимущества новых компьютерных технологий моделирования и основанных на них производственных технологий. Нужно тем более сопоставлять и противопоставлять новое и старое.

Поэтому целесообразно рассматривать обе технологии, как возможности иллюстрации решения задач традиционным методом (на проекционных чертежах), используя компьютерные модели вместо построения трудоемких аксонометрических или перспективных проекций, так и возможности преобразования трехмерных компьютерных моделей в привычные чертежи.

В Satbayev University в институте энергетики и машиностроения на кафедре «Начертательная геометрия и инженерная графика» курс «Инженерная и компьютерная графика» предназначен для учащихся технического направления и нацелен на формирование и развитие пространственного и логического мышления у студентов.

В рамках курса студент должен освоить практическое использование графической программы AutoCAD, решение позиционных и метрических задач с использованием моделей линий и поверхностей в параллельной аксонометрии и эпюре Монжа.

В данной дисциплине будут представлены основные знания и навыки в области начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики, а также методы решения задач, связанные с пространственными формами и их взаимосвязями, с помощью графических моделей.

В качестве иллюстрации, ниже, на рисунках приведены традиционные и некоторые новые практические работы, выполняемые в курсе инженерной графики методами трехмерного моделирования.

1. Знакомство с графической системой AutoCAD (рис.1). Интерфейс AutoCAD. Ввод команд.

Графические примитивы (точка, отрезок, окружность, дуга, кольцо, эллипс, многоугольник, полоса) их построения (рис.2).

Однорочный и многорочный текст. Оформление титульного листа и основной надписи. [1,5]

Рис. 1. Графическая система AutoCAD.

Рис.2. Графические примитивы
(точка, отрезок, окружность, дуга, кольцо, эллипс, многоугольник, полоса).

2. Три основных подготовительных этапа создания чертежа и выполнение плоского чертежа с элементами сопряжения (рис.3).

Рис. 3. Выполнение плоского чертежа с элементами сопряжения.

3 ГОСТ 2.305- 68. Виды. Построение видов (рис.4). Выполнение видов и аксонометрической проекции детали в графической системе AutoCAD [1,3]. Построение третьей проекции модели по двум заданным проекциям ГОСТ 2.305- 68 Виды.

Рис.4. Построение видов.

4. Аксонометрические проекции. Задачи на построение аксонометрической Выполнение разрезов и аксонометрической проекции с вырезом 1/4 части детали в графической [2,4] ГОСТ 2.317-68. Построение третьей проекции (рис.5).

Рис. 5. Построение третьей проекции

5. Выполнение ступенчатого и ломанного разрезов (рис.6).

Рис.6. Ступенчатый и ломанный разрезы

6. Выполнение чертежа болтового и шпилечного соединения (рис.7).

Рис. 7. Болтовое и шпилечное соединение

7. Выполнение чертежа шпилечного соединения (рис.8).

Рис. 8. Шпилечное соединение

7. Создание тела вращения в программе AutoCAD. [3,5]. По данному чертежу постройте 3М твердотельный объект (рис.9).

Рис. 9. Создание тела вращения

8. Создание тела выдавливания и выполнение разреза $\frac{1}{4}$ части 3-х мерного объекта (рис.10).

Рис.10. Создание тела выдавливания

В настоящее время учебные инженерные задачи нужно решать с использованием компьютерного моделирования. Современные средства компьютерной геометрии и графики позволяют полностью перейти на компьютерные методы изучения в первую очередь инженерной геометрии и графики и, основываясь на этой базе, трансформировать учебный процесс по всему образовательному циклу. Студент, подготовленный по новой методике, логически будет продолжать обучение с ее использованием при решении более сложных как

общеобразовательных задач, так и задач по специальности.

ВЫВОДЫ

Таким образом подготовка специалистов, основанная на знаниях традиционной инженерной графики и свободного владения методами трехмерного моделирования может обеспечивать современные требования производства. И поэтому с развитием методов и средств реализации трехмерного компьютерного моделирования в инженерной практике и на производстве, все более очевидной

становится необходимость переориентации учебных заведений на новые информационные технологии подготовки специалистов и не только по компьютерной и инженерной графике.

Список литературы

1. ГОСТ 2.052-2006
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Единая система конструкторской документации.
ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ. Общие положения.

2. Ермаков Н.Т. Компьютерная графика. –2-е изд.- Астана: Фолиант, 2010. 248с.

3. Ордабекова А. Ж. Исследование и создание графических моделей в системе AutoCAD. Алматы, 2016.

4. Фролов С.А. Начертательная геометрия. М.ИНФРА-М.2013.

5. Компьютерная графика: учеб. пособие /А.Х. Давлетова и др. М-во образования и науки РК. – Алматы: New book, 2021. – 108 с.